

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(Trabalho de Pesquisa)

O legado das aulas de Solange Santos Botelho nos 80 anos da Escola Guignard

Dr. Sebastião Brandão Miguel (UEMG)

Resumo

O projeto destaca as contribuições de Solange Santos Botelho, uma importante desenhista, pintora e professora. Nascida em 1924, formou-se na Escola de Belas Artes de Belo Horizonte (Escola Guignard) entre 1945 e 1948, sob a orientação de Guignard e Edith Behring. Sua metodologia de ensino explora diversas técnicas, como o uso do lápis 2H, carvão, sanguínea e nanquim. Além disso, utilizava suportes variados, como folhas A2 e A1 e pintura em tela. Em 1965, foi nomeada professora catedrática de desenho na Escola Guignard, onde lecionou até 1993, influenciando gerações de artistas.

Palavras-chave: Solange Santos Botelho, Desenho, Técnicas artísticas, Ensino.

Abstract

The project highlights the contributions of Solange Santos Botelho, an important illustrator, painter and teacher. Born in 1924, she graduated from the School of Fine Arts of Belo Horizonte (Guignard School) between 1945 and 1948, under the guidance of Guignard and Edith Behring. His teaching methodology explores several techniques, such as the use of 2H pencils, charcoal, blood and India ink. In addition, he used various supports, such as A2 and A1 sheets and painting on canvas. In 1965, she was appointed full professor of drawing at the Guignard School, where she taught until 1993, influencing generations of artists.

Keywords: Solange Santos Botelho, Drawing, Artistic techniques.

INTRODUÇÃO

A história da arte brasileira é marcada por figuras de destaque que, além de brilharem em suas próprias produções artísticas, desempenharam papéis fundamentais na formação de novas gerações de artistas. Uma dessas figuras é Solange Santos Botelho, desenhista, pintora e professora, cujas contribuições pedagógicas e técnicas influenciaram profundamente o ensino das artes visuais na Escola Guignard. Nascida em 1924 em Além Paraíba-MG e formada na própria Escola de Belas Artes de Belo Horizonte (Escola Guignard). Faleceu aos noventa anos de idade, no dia 11 de maio de 2014. Solange dedicou grande parte de sua vida ao ensino, deixando um legado que merece ser destacado, especialmente no contexto das celebrações dos 80 anos da

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

instituição.

Este artigo visa explorar as significativas contribuições de Solange Santos Botelho. Investiga e valoriza as práticas pedagógicas e técnicas artísticas de Solange Santos Botelho, com ênfase em sua metodologia de ensino que abrange o uso de diversas técnicas e suportes. Também se debruça sobre sua influência como professora catedrática de desenho na Escola Guignard, onde lecionou de 1965 até 1993, especialmente no **ensino do desenho de modelo vivo**. Posteriormente até os anos 2000, ministrou aulas no **Curso Livre** da Escola Guignard. Ao analisar suas práticas, pretende-se compreender como suas inovações contribuíram para o desenvolvimento artístico de seus alunos e para a perpetuação de técnicas essenciais no campo das artes visuais.

Este início explana, para posteriormente documentar, suas metodologias, incluindo o uso de materiais como o lápis 2H, o carvão e a sanguínea, além da progressiva diluição do nanquim. Com isso, espera-se contribuir para a preservação e divulgação de seu legado e suas aportes para o ensino das artes visuais em Minas Gerais.

A FORMAÇÃO E CARREIRA DE SOLANGE SANTOS BOTELHO

Sob a orientação de mestres como Guignard e Edith Behring, Solange Botelho absorveu uma formação rica em fundamentos e técnicas artísticas, o que a preparou para uma carreira marcada pela inovação pedagógica e artística. Sua nomeação como professora catedrática de desenho na Escola Guignard, em 1965, consolidou sua importância não apenas como artista, mas também como uma referência no ensino na Escola Guignard.

Ao longo de quase **três décadas**, até sua aposentadoria em 1993, Solange lecionou desenho com uma abordagem que mesclava rigor técnico e criatividade. Sua metodologia não apenas instruía sobre as técnicas clássicas, mas também incentivava a expressão individual e a exploração de novas possibilidades artísticas.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

A ABORDAGEM PEDAGÓGICA: TÉCNICAS E INOVAÇÃO

Um dos aspectos mais notáveis do trabalho de Solange Santos Botelho é sua habilidade em explorar uma ampla gama de técnicas de desenho e pintura. Ela utilizava materiais como lápis 2H, carvão, sanguínea e nanquim, sempre enfatizando a importância de entender as características de cada meio e sua aplicação para fins expressivos e técnicos.

Botelho explorava as múltiplas possibilidades do desenho e da pintura e a sobreposição destes materiais para investigar o movimento e a mutabilidade. Sua proposta técnica revela uma estética de transformação, em que cada elemento sobreposto ganhava novo significado dentro do conjunto da obra e da observação.

A exploração de diferentes escalas e suportes fazia parte de sua prática pedagógica, com o uso de folhas de tamanhos variados, como A3, A2 e A1, e a pintura em tela. Essa versatilidade era refletida em seus ensinamentos, nos quais ela incentivava seus alunos a dominarem tanto os fundamentos do desenho quanto as técnicas de acabamento refinado. Através de esboços com lápis, carvão e sanguínea, e o uso de manchas preliminares de aquarela e aguada de nanquim, ela preparava os estudantes para a criação de trabalhos com profundidade técnica e expressiva.

Sua prática de ensino, com ênfase no desenvolvimento gradual de uma obra, partindo de esboços preliminares até a execução final, permitia aos alunos não apenas dominar as metodologias, mas também compreender a estrutura e a composição de suas criações. Esse método ajudou a consolidar a Escola Guignard como um espaço de excelência no ensino artístico.

IMPACTO NA FORMAÇÃO ARTÍSTICA

A importância de Solange Santos Botelho na formação artística de gerações de alunos da Escola Guignard não pode ser subestimada. Sua capacidade de transmitir conhecimentos técnicos aliados a uma compreensão profunda da arte como forma de expressão pessoal deixou uma marca significativa em muitos artistas que passaram por suas aulas. Sob sua orientação, os

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

estudantes aprenderam a explorar as possibilidades criativas do desenho e da pintura, desenvolvendo suas próprias vozes artísticas.

Além disso, sua abordagem inovadora e diversificada ajudou a moldar a pedagogia da Escola Guignard, tornando-a uma instituição de referência no ensino das artes plásticas. A presença de Solange como professora foi essencial para manter viva a tradição de excelência da escola, respaldando o ensino de Alberto da Veiga Guignard e ao mesmo tempo em que introduziu novas perspectivas sobre a prática do desenho.

PRESERVAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO LEGADO

Celebrar a trajetória de Solange Santos Botelho é de grande relevância para a preservação e disseminação de seu legado. Destacar suas contribuições para o ensino das artes plásticas não é apenas uma forma de honrar sua memória, mas também de reconhecer a importância de sua influência na formação artística brasileira. Ao explorar a fundo sua metodologia e suas contribuições, o projeto enriquece a compreensão do papel de Solange como **educadora e artista**, ressaltando como sua abordagem continua a moldar a arte contemporânea.

HABILITAÇÃO NO DESENHO DE FIGURA HUMANA, A PINTURA

Nas aulas ministradas por Solange Botelho, no curso de Especialização em Figura Humana, a transição do desenho para a pintura era feita de forma orgânica e estimulante, levando os estudantes a expandirem suas expressões individuais. O processo começava com a exploração de grandes suportes, como painéis de compensado e tecidos, que ofereciam uma superfície ampla para o desenvolvimento das formas e volumes.

Inicialmente, os estudantes utilizavam aguadas de tinta a óleo, técnica em que a tinta é diluída, criando manchas e transparências, similar ao que já haviam praticado no desenho, mas agora transposto para a pintura. Esse exercício permitia uma repetição dos gestos soltos e fluidos, característicos dos estudos gráficos, levando as formas a emergirem gradualmente na

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

tela.

O foco estava em trabalhar com pouquíssima tinta, seguindo uma abordagem que lembrava as velaturas e a leveza presentes nas obras do mestre Guignard. Esse método proporcionava uma construção pictórica delicada e paciente, onde as cores e formas iam ganhando corpo aos poucos, como se fossem reveladas camada por camada, em um processo semelhante ao da transparência que Guignard empregava em suas paisagens e retratos.

CONCLUSÃO

Solange Santos Botelho foi uma figura essencial no desenvolvimento da educação artística no Brasil, especialmente no contexto da Escola Guignard. Sua dedicação ao ensino, seu domínio técnico e sua capacidade de inspirar gerações de artistas consolidaram seu papel como uma das mais importantes professoras de arte do país. Neste momento em que celebramos os 80 anos da Escola Guignard, é imprescindível reconhecer e valorizar sua trajetória, cujas influências continuam a reverberar na formação artística de novos talentos. O estudo de seu legado é, portanto, não apenas uma homenagem, mas também uma contribuição vital para a história da arte e da educação no Brasil.

O aleatório e o imponderável são temas recorrentes que atravessam o método de Solange Botelho quanto sua filosofia criativa. Incorporar o erro, aceitar o imprevisto e permitir que o acaso faça parte do processo criativo são atitudes que conferem à sua prática uma autenticidade poética. Como a própria natureza, sua **didática** estava em constante transformação, sempre em movimento. As composições fragmentadas e sobrepostas que fazia os alunos praticarem sugerem que o mundo — assim como a arte — é mutável, e que o desconhecido pode ser tanto um desafio quanto uma fonte de inspiração.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

A artista em seu ateliê em Além Paraíba – Sem data

FONTE: <https://encurtador.com.br/MddNS> - Mauro Luiz Senra
Fernandes - Solange Botelho - Uma Artista Mineira

Solange Botelho e Guignard, anos 40

FONTE: <https://encurtador.com.br/MddNS> - Mauro Luiz Senra
Fernandes - Solange Botelho - Uma Artista Mineira

REFERÊNCIAS

BORTOLOTTI Marcelo. *Guignard: anjo mutilado*. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

PALHARES, Taisa. *Alberto da Veiga Guignard: Modernidade e tradição*. Campinas: Editora da Unicamp, 2023.

PERDIGÃO, João. *Balões, vida e tempo de Guignard: novos caminhos para as artes em Minas e no Brasil*. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.

WEBSITES:

ALÉM PARAÍBA MINHA CIDADE - MAURO SENRA. Disponível em:
<<https://alemparaibaminhacidade.blogspot.com/2011/12/solange-botelho-alemparaibana.html>>

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Acesso em: <21/10/2024>

AS MINAS GERAIS. Disponível em: <

<https://www.asminasgerais.com.br/?item=ALBUM&codAlbum=89>> Acesso em: <21/10/2024>

SOLANGE Botelho. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo:

Itaú Cultural, 2024. Disponível em:

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa24777/solange-botelho>. Acesso em: 21 de outubro

de 2024. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7

Como citar este texto:

MIGUEL, Sebastião B. O legado das aulas de Solange Santos Botelho nos 80 anos da Escola Guignard. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-7.